

AUTORA: Jara Bocanegra Márquez, ORCID: [0000-0001-9136-0420](https://orcid.org/0000-0001-9136-0420); Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla.

TÍTULO DEL COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA: Delitos de homicidio y de asesinato con alevosía sobrevinida: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) 434/2020, de 9 de septiembre; ponente: Excmo. Sr. Pablo Llarena Conde (en la sección “Comentarios jurisprudenciales” sobre la temática “Delitos contra la vida e integridad física”)

FUENTE DE PUBLICACIÓN: *Revista General de Derecho Penal*, n.º 34, 2020, pp. 1-9 (ISSN: 1698-1189).

RESUMEN: El trabajo analiza la sentencia del Tribunal Supremo 434/2020, de 9 de septiembre, en la que se califica como delito de asesinato el ataque con resultado de muerte realizado mediante el uso de una navaja. Si bien la agresión se enmarca en el contexto de una pelea previa, el Alto Tribunal aprecia un “salto cualitativo” en la agresión realizada por el enjuiciado en el momento en que, de improviso para la víctima, saca una navaja con la que produce la muerte de ésta. Con ocasión de este caso, se citan otras sentencias relativas también a supuestos análogos en los que la existencia de un ataque imprevisto en el curso de una contienda lleva a la apreciación de alevosía en el ataque, y, con ello, a la calificación jurídica de los hechos como asesinato, y no homicidio.

The paper analyses Supreme Court ruling 434/2020, of 9 September, which classifies as a crime of murder an attack resulting in death carried out with a knife. Although the aggression is framed in the context of a previous fight, the High Court appreciates a ‘qualitative leap’ in the aggression carried out by the defendant at the moment when, unexpectedly for the victim, he pulled out a knife with which he killed her. On the occasion of this case, other judgments are cited which also refer to similar cases in which the existence of an unforeseen attack in the course of a dispute leads to the assessment of the attack as having been carried out with malice aforethought, and thus to the legal classification of the facts as murder rather than manslaughter.

PALABRAS CLAVE: Homicidio; Asesinato; Alevosía; Alevosía sorpresiva.

INDICIOS DE CALIDAD DE LA REVISTA (con mayor cercanía al momento de publicación):

En el año 2020 la revista ocupaba la posición 13 / 43 (C2) en el área “Derecho Penal, Procesal y Criminología”. Actualmente, atendiendo al último año referido en Dialnet Métricas (2022), la revista ocupa la posición 10/46 (C1).